

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЛИЧНОСТИ НА ДОШКОЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕЧЕВОГО ОНТОГЕНЕЗА

Калмыкова Л.А., доктор психологических наук, профессор, заведующая кафедрой психологии и педагогики дошкольного образования, Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет имени Григория Сковороды (Украина), академик МАНПО

Понятие «коммуникативная личность» введено в научный оборот В. В. Красных. Согласно ее пониманию коммуникативная личность – «...конкретный участник конкретного коммуникативного акта, реально действующий в реальной коммуникации» (Красных 2012 : 197). Сразу отметим, что мы рассматриваем коммуникацию как смысловое взаимодействие нескольких ее участников, но не менее двух. Коммуникация как, процесс, предусматривает наличие двух речевых проявлений: говорения – продуктивный вид речи (в устной или письменной форме) и аудирования – рецептивный вид речи (восприятие и понимание информации на слух или при чтении). Устаревшее толкование коммуникации только как передачи информации не соответствует современному пониманию этого двустороннего или многостороннего смыслового процесса взаимодействия ею субъектов.

«Целесообразна коммуникация», по мнению А. А. Леонтьева, направлена на то, чтобы понимание в коммуникативном акте происходило сразу, без дополнительных попыток объяснения непонятно сказанного. В связи с этим коммуникативную личность дошкольника будем рассматривать как конкретного участника коммуникационного акта в реальной коммуникации, который обеспечивает понятное всем участникам общения смысловое взаимодействие, а развитие коммуникативной личности – как приобретение ею речевых действий (умений) и операций (навыков) осуществления целесообразной коммуникации. Онтогенез коммуникативной личности начинается с дошкольного возраста.

Общеизвестно, что устная речь детей дошкольного возраста изначально является произвольной, непреднамеренной, неосознаваемой, неотрефлексированной, почти неконтролируемой. Такая речь – спонтанная, т.е. неподготовленная, происходящая в естественных условиях. Она, в основном, ситуативная, а потому понятна лишь при условии знания всеми собеседниками ситуации, о которой идет речь в высказывании ребенка. Такие же признаки характеризуют и аудирование детей дошкольного возраста. Вначале своего развития аудирование является элементарным – спонтанным и ситуативным. Только со временем оно приобретает черты преднамеренности, произвольности, осознанности, становится самоуправляемым, контролируемым и даже рефлексивным. Но такие качественные изменения происходят поступательно.

Новая ситуация развития, связанная с увеличением объемов учебной деятельности детей старшего дошкольного возраста, разнообразием их коммуникативных процессов и расширением круга, форм и видов речевого общения, естественно требует от них выявления новых, не существовавших ранее, речевых проявлений: и в области говорения и в области аудирования. Одним из таких речезыковых новообразований у старших дошкольников является внутренняя речь, со становлением которой тесно связан онтогенез смыслового взаимодействия. С одной стороны построение понятного всем коммуникантам высказывания требует владения, во-первых, операциями смыслоформирования – трансформациями внутренних субъективных смыслов (ситуативных значений) в объективные языковые значения, организованные в семантические структуры (семантические структуры предложений) по правилам «семантического синтаксиса» (Ахутина, 2002), во-вторых, операциями смыслоформирования, т.е. трансформациями значений слов (языковых значений) в слова, выбранные по форме и организованные в лексико-грамматические структуры предложений, которые реализуют правила поверхностного языка. Именно имплицитное усвоение правил внутреннего семантического синтаксиса и поверхностного синтаксиса (используемого в

устной и письменной речи) позволяет каждому ребенку преодолеть ситуативность устной речи и высказываться неситуативно, т.е. контекстно. А с другой стороны понимание другими коммуникаторами выраженного говорящим ребенком содержания требует владения операциями смыслоформирования – во-первых, трансформациями воспринятых лексико-грамматических структур предложений в семантические структуры, т.е. понимания объективных языковых значений, во-вторых, дальнейшими трансформациями понятных детям семантических структур предложений в смысловые (процесс интериоризации). Формирование смыслов во внутренней речи коммуникантов-слушателей на основании воспринятой информации свидетельствует не только ее полном контекстном понимании, но и понимании тех глубинных речевых интенций (намерений) и скрытых мотивов, которые детерминировали процесс высказывания говорящего. Итак, понятное для окружающих формирование и формулирование смыслов говорящими и на основе этого успешное формирование смыслов у реципиентов обеспечивает целесообразную коммуникацию.

Контекстуальные изменения в коммуникации детей происходят по мере того, насколько увеличиваются в мыслительных образах каждого ребенка вербальные компоненты, в связи, с чем ситуативные признаки коммуникации постепенно исчезают, освобождая место для контекстного плана, который переходит на восходящий уровень. Но сначала ситуативное и контекстное говорение и аудирование сосуществуют у детей, а они пользуются, то одним, то другим в зависимости от содержания, которое нужно сообщить или воспринять и характера речевого общения. Контекстная коммуникация всегда целесообразна независимо от её ситуации, изложенная в ней информация предлагается широкому кругу слушателей; она нужна для изложения определенной ситуации, выходящей за пределы действительности этой ситуации (С. Л. Рубинштейн, А. М. Леушина). Таким образом, целесообразная (контекстная) коммуникация своими существенными процессуальными

признаками (произвольности, осознанности, преднамеренности и др.) относится к деятельностной речи, т.е. к коммуникативно-речевой деятельности.

Что же представляет собой коммуникативно-речевая деятельность? Сразу отметим, что мы придаём разный понятийный смысл терминам «коммуникативная речь» (в широком смысле этого слова) и «речевая деятельность». Коммуникативно-речевая деятельность – это специализированное использование речи (как говорения, так и аудирования) для общения, частный случай деятельности речевого общения. Это означает, что речевое общение может быть не только самостоятельной деятельностью – коммуникативно-речевой, но и компонентом другой – некомуникативных деятельности, т.е. выступать только потенциальной составной любой неречевой деятельности: познавательной, игровой, трудовой, конструктивной, исследовательской и др.

Собственно коммуникативно-речевую деятельность рассматриваем как многомерное явление, как способ организации целенаправленного говорения и аудирования и взаимообусловленных с ними других психических процессов. Это способ связан с мотивацией и целеполаганием, предметным содержанием, а также иерархическим и фазовым строением.

Понимание феномена «коммуникативно-речевая деятельность» основывается на нескольких аспектах. В частности, речь идет о разных интерпретациях в науке этого понятия, во-первых, это система речевых действий, обеспечивающая взаимодействие субъектов с социальной средой. Она имеет ориентировочный, мотивационный, интенциональный, целевой, исполнительный и контрольный компоненты, возникает из потребности в смыслоформировании и смыслоформулировании говорящего и смыслоформировании реципиента. Ей свойственны произвольность, преднамеренность, осознанность, программируемость, рефлексивность, а также использование языковых знаков: по своему структурному месту они являются своеобразным «оперантом» (Леонтьев, 2003) и определяют способ коммуникативно-речевого действия, который к ней должен быть приложен.

Речевая деятельность имеет «горизонтальную» (Рубинштейн, 2000) структуру, т.е. фазное устройство порождения речи, и «вертикальную» – «иерархическую» (Леонтьев, 2003) – ее организацию, включающая механизмы речи, речевые операции и действия.

Итак, коммуникативно-речевая деятельность:

– всегда предметная, социально-ориентированная, целенаправленная. Эти характеристики позволяют выделить ее из коммуникативно-речевого поведения, которое является реактивным, неосознаваемым, спонтанным. Коммуникативно-речевая деятельность – высшая форма коммуникации с осознанным речевым «мотивом-целью» (Леонтьев, 2003). Однако, как совокупность осознанных действий говорения и аудирования, она не может объяснить значительный пласт неосознаваемых речевых явлений, поэтому требует обращения к понятиям «речевые операции» и «механизмы неосознаваемого автоматизма»;

– определяется и как деятельность социально-ориентированного общения, поэтому специфична по своим мотивам, которые не могут быть реализованы никаким другим способом, кроме речевого общения. Акт речевого общения может выступать как высшая структурная единица речевого выражения личностных ценностей и самореализации. Когда коммуникативно-речевая деятельность входит в другие деятельности в качестве речевых действий, то изменяется ее место в структуре деятельности, поскольку коммуникативное употребление речи предполагает, в основном, неречевую цель;

– является высшей формой коммуникативно-речевой активности; может выступать самостоятельной деятельностью со специфической речевой мотивацией, оставаясь самоценной, самодостаточной. Ее проявления – это говорение и аудирование;

– имеет такие существенные признаки, как: субъектность, структурная организация; содержит возбуждающе-мотивационную, ориентировочно-исследовательскую (внутреннюю) и исполнительскую (внешнюю) фазы и

психологический смысл – идеальную предметность, т.е. мысль – смыслоформирование и смыслоформулирование, механизмы, единство внутреннего и внешнего планов, смыслового содержания и формы;

– структурно состоит из трех фаз. Первая фаза предусматривает взаимодействие речевых потребностей, мотивов и цели речевой деятельности. Вторая фаза – наличие условий для осуществления этой деятельности, выделение предмета деятельности, раскрытия её свойств, привлечения языковых средств. Третья фаза – реализацию аудирования или говорения, достижения намеченной цели, обусловленной определенными потребностями и мотивами, сопоставление результата этой деятельности с целью;

– психологически характеризуется предметным мотивом, целенаправленностью, эвристическим характером, состоит из нескольких последовательных фаз (ориентировка, планирование, реализация плана, контроль), имеет такие существенные признаки, как: наличие возбуждающе-мотивационной части (потребность, мотив, цель), предмет деятельности, соответствие его мотиву; наличие цели продукта и результата деятельности, спланированность, структурность; это динамическая система с постоянными трансформациями. Акт коммуникативно-речевой деятельности может терять мотив и превращаться в коммуникативно-речевое действие, реализующее другую деятельность (игровую, трудовую, учебную и др.). Речевое действие приобретает самостоятельную стимулирующую силу и становится актом деятельности (выступление лектора, комментатора, работа воспитателя, восприятия дошкольником учебного материала и др.). Коммуникативно-речевое действие может трансформироваться в речевую операцию и начать реализовывать различные цели (в зависимости от условий общения). Коммуникативно-речевые операции (внешние и внутренние), как и речевые действия, могут входить в другие виды деятельности, особенно в познавательную;

– Предусматривает определенные уровни и соответствующие им операции, во-первых, программирование высказывания: внутреннее

(смысловое) синтаксирование, семантическое синтаксирование, грамматическое структурирование, кинетическая (моторная) организация высказывания – выполняются задней речевой зоной мозга. Им соответствуют такие операции выбора: а) смысловых единиц по правилам смыслового синтаксиса; б) семантических единиц (комбинируются в соответствии с правилами смыслового синтаксиса) в) лексических единиц (определяются в соответствии с правилами грамматического структурирования) г) звуков (сочетаются с присущими фонетико-фонологическому уровню правилами) – выполняются передней речевой зоной мозга;

– представляет собой не только индивидуальное явление, но и универсальный психофизиологический и психический феномен, присущий всем людям, независимо от расы, национальности или пола. Коммуникации свойствен не только язык (универсальный код) для смыслового взаимодействия людей определенной национальной группы. Она является, прежде всего, выщей психической функцией человека, выражением его психофизиологических процессов, которые, не считая отдельных индивидуальных особенностей, как и язык, тоже являются универсалией. Процессуальность восприятия и производства речи осуществляется по общим законам, одинаковыми путями, поэтому их и относят к универсальным.

Единицы и уровни коммуникативно-речевой деятельности, т.е. психолингвистическую структуру, также относят к универсальной организации (Леонтьев, 2003). Высказывания соотнесены с психологической категорией коммуникативно-речевых действий, с наименьшей коммуникативной единицей, завершенной по содержанию и интонации и характеризующейся грамматической и смысловой структурой. Высказывание выступает единицей реального речепродуцирования и речевосприятия, соотнесено с ситуацией и определенным смысловым контекстом. Высказывание является функциональной коммуникативной единицей – единицей говорения и аудирования.

Субъект коммуникативно-речевой деятельности – индивид или группа как источник речи и преобразования речезыковой действительности, носитель речевых действий – коммуникативная личность.

Развитие коммуникативной личности на дошкольном этапе речевого онтогенеза связано с начальным этапом овладения коммуникативно-речевой деятельностью.

Литература

Ахутина Т. В. Нейролингвистический анализ динамической афазии. О механизмах построения высказывания / Т. В. Ахутина. – М. : Теревинф, 2002. – 144 с.

Красных В. В. Основы психолингвистики / В. В. Красных. – М. : Гнозис, 2012. – 333 с.

Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / А. А. Леонтьев. – [3-е изд.]. – М. : Смысл; СПб. : Лань, 2003. – 287 с.

Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – СПб. : Питер, 2000. – 424 с.

Калмыкова Л.А. Развитие коммуникативной личности на дошкольном этапе речевого онтогенеза / Л.А. Калмыкова // Актуальные проблемы образования и науки: традиции и перспективы: материалы Международной научно-практической конференции; редак. кол. : Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, О.С. Ушакова – М. :НИИ школьных технологий, 2016. – С. 67–72.